

ARA CON FRONDE DI EDERA E NASTRI A RILIEVO

ARTE ROMANA

INVENTARIO: CVIIa

MATERIA / TECNICA: marmo bianco

SCHEDA

L'ara è posta nella sua attuale collocazione nella sala III tra il 1841 e il 1859, quando compare a sostegno del gruppo di fontana con pastori e pescatore ([inv. CVII](#)) nella *Descrizione* inedita del 31 dicembre del 1859 (Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese, b. 425: Moreno 1997, pp. 50, 52-53, fig. 23).

La scultura, quadrangolare e leggermente rastremata, presenta una modanatura composta, nella parte superiore, da un listello e una gola rovescia; in quella inferiore, da una gola dritta e listello. La faccia anteriore e le laterali sono decorate in rilievo da due ricchi tralci di edera e fiori sorretti da tenie, che ricoprono quasi interamente la superficie. I nastri, che dipartono simmetricamente dagli angoli superiori, hanno estremità svolazzanti disposte ad andamento sinuoso sopra e sotto i rami, uniti tra loro da un nodo con sopra un fiocco. La faccia posteriore, addossata alla parete, risulta di difficile lettura. Gli elementi vegetali sono resi con particolare cura ed eleganza con margini ben distinti che conferiscono a tutta la raffigurazione un certo effetto chiaroscurale.

I motivi decorativi presentano un'analogia somiglianza con l'ornato vegetale che decora il registro superiore della superficie interna dell'*Ara Pacis*, edificata nel 9 a.C. per volontà dell'imperatore Augusto.

Nel 1957 la Calza mette in dubbio l'originalità della scultura e la ritiene un'elaborazione moderna di un motivo ornamentale del I secolo d.C. (1957, p. 16, n. 176); contrariamente, il Moreno nel 1980 la inquadra nel 20-40 d.C. (2003, pp. 191-192, n. 171).

L'esecuzione bassa del rilievo, l'essenzialità della decorazione, l'eleganza dei tralci, la forma dei fiori inducono a datare il monumento in età augustea, agli inizi del I secolo d.C.

BIBLIOGRAFIA

- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 16, n. 176.
- W. Helbig, H. Speier, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, (4ª Edizione), a cura di H. Speier, II, Tübingen 1966, p. 726, n. 1967 (Simon).
- P. Moreno, Museo e Galleria Borghese, *La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 15, fig. 19.
- P. Moreno, S. Staccioli, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Milano 1981, p. 102.

- O. Dräger, *Religionem significare, Studien zu reichverzierten römischen Altären und Basen aus Marmor*, in "Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung, Ergänzungsheft", 33, München 1994, p. 223, n. 53, tav. 79.
- P. Moreno, *Le sculture antiche nella Stanza di Apollo e Dafne, in Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, pp. 50, 52-53, fig. 23.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 112, n. 9b.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 191-192, n. 171.
- Scheda di catalogo 12/01008395, P. Moreno 1975; aggiornamento G. Ciccarello 2020.

English version

ALTAR WITH IVY AND RIBBONS IN RELIEF

ROMAN ART

INVENTORY: CVIIa

MEDIUM: white marble

COMMENTARY

The altar was installed in its current location in Room III sometime between 1841 and 1859, when it is described as the base for the fountain group with shepherds and a fisherman ([inv. CVII](#)) in an unpublished *Descrizione* dated 31 December 1859 (Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese, b. 425; Moreno 1997, pp. 50, 52–53, fig. 23).

The square, slightly tapered sculpture has moulding at the top composed of a listel and a cyma reversa and moulding at the bottom comprising a cyma recta and a listel. Almost the entire surface of the front and sides is decorated with reliefs of lush ivy vines and flowers supported by taeniae. The ribbons start symmetrically from the two upper corners and the fluttering ends are arranged above and below the vines, which are in turn knotted in the field of the composition with a bow on top. The back, which is against the wall, is difficult to read. The foliage and flowers are elegantly rendered with particular care and clearly defined edges that lend the composition a chiaroscuro effect.

The decorative motifs share similarities with the foliage and flowers embellishing the upper register of the interior of the *Ara Pacis*, built in 9 BCE by Emperor Augustus.

In 1957, Calza questioned the antiquity of the sculpture, considering it a modern formulation of a decorative motif from the first century CE (1957, p. 16, no. 176). In 1980, Moreno dated it instead to 20–40 CE (2003, pp. 191–192, no. 171).

The low relief, simplicity of the decoration, elegance of the vines and shape of the flowers suggest a date for the monument in the Augustan age, in the early first century CE.

BIBLIOGRAPHY

- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 16, n. 176.
- W. Helbig, H. Speier, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, (4°Edizione), a cura di H. Speier, II, Tübingen 1966, p. 726, n. 1967 (Simon).
- P. Moreno, Museo e Galleria Borghese, *La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 15, fig. 19.

- P. Moreno, S. Staccioli, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Milano 1981, p. 102.
- O. Dräger, *Religionem significare, Studien zu reichverzierten römischen Altären und Basen aus Marmor*, in "Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung, Ergänzungsheft", 33, München 1994, p. 223, n. 53, tav. 79.
- P. Moreno, *Le sculture antiche nella Stanza di Apollo e Dafne, in Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, pp. 50, 52-53, fig. 23.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 112, n. 9b.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 191-192, n. 171.
- Scheda di catalogo 12/01008395, P. Moreno 1975; aggiornamento G. Ciccarello 2020.

